
Μελετώντας πέντε κοινότητες μεταναστών στην Ελλάδα σήμερα:

**Γλώσσα, εκπαίδευση και διαπολιτισμικός
διάλογος ως εμπόδια και ως καταλύτες στην
ένταξη**

**Ευγενία Βαθάκου και
Βασιλική Λαλαγιάννη**

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αναστασία Γεωργίου

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

5

1. Εισαγωγικά¹

Στην παρούσα μελέτη διερευνούμε εμπόδια που συναντούν οι μετανάστες στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην Ελλάδα, στο κοινωνικό αλλά και εργασιακό περιβάλλον. Εστιάζουμε ειδικότερα σε θέματα γλώσσας και εκπαίδευσης καθώς και σε πρακτικά εμπόδια που συναντούν όσον αφορά την καλλιέργεια της δικής τους κουλτούρας και συνακόλουθα το διάλογο με την κυρίαρχη ελληνική κουλτούρα.

Η μελέτη βασίζεται στα συμπεράσματα εκτενούς έρευνας πεδίου, με στοιχεία από μεγάλο δείγμα ερωτηματολογίων, προσωπικές συνεντεύξεις και συνομιλίες με «ομάδες εστίασης» (focus groups). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Αθήνας και διήρκεσε πέντε μήνες (Φεβρουάριος-Ιούνιος 2016) στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξαλείφοντας τα εμπόδια προς μια πολυπολιτισμική κοινωνία». Επιλέξαμε να μελετήσουμε πέντε κοινότητες: την αιγυπτιακή, την αλβανική, την γεωργιανή, τη νιγηριανή και την πακιστανική κοινότητα, καθώς αυτές παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με την ποικιλότητα σε θέματα θρησκευτικής πρακτικής, έμφυλων διαφοροποιήσεων, μόρφωσης, εργασίας και διαπολιτισμικών διαδράσεων που χαρακτηρίζουν τα μέλη τους. Επί πλέον, αποτελούν μεγάλες κοινότητες στην περιοχή της Αττικής, με μεγαλύτερη την αλβανική, ενώ η αιγυπτιακή κοινότητα είναι μία από τις παλαιότερες μεταναστευτικές κοινότητες στην Ελλάδα και η πακιστανική η μεγαλύτερη μουσουλμανική κοινότητα στην Ελλάδα.

Στη μελέτη αυτή θα εστιάσουμε στους μετανάστες² πρώτης γενιάς που αντιμετωπίζουν έντονα το πρόβλημα της εκπαίδευσης και της ένταξης στη αγορά εργασίας, ενώ τα άτομα με μετανάστες γονείς που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν άλλου είδους προβλήματα από εκείνα των γονέων τους, όπως την ανεργία και την υποαπασχόληση. Στα προβλήματα αυτά έρχεται να προστεθεί η ταυτοτική σύγχυση που διαφαίνεται μέσα από τη διαδικασία του επιπολιτισμού (acculturation) και της αποεδαφοποίησης (deterritorialization)³, που απομακρύνουν τους δευτέρης γενιάς μετανάστες από τη γενέθλια χώρα των πατέρων τους αλλά

¹ Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία τους στη διακίνηση των Ερωτηματολογίων, την ανεύρεση επαφών στις κοινότητες και την διάθεση της πληροφορίας και της γνώσης πάνω στις μεταναστευτικές κοινότητες, τους συνεργάτες του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, κ. Δήμητρα Μάλλιου, κ. David Rama και κ. Adla Shashati.

² Στο παρόν άρθρο θα χρησιμοποιείται το αρσενικό γένος για λόγους ορθής απόδοσης και έκφρασης της γλώσσας. Θα υπονοείται όμως, σε όλες τις περιπτώσεις και το θηλυκό γένος.

και από το “μύθο της επιστροφής” (Cohen, 2003: 71). Στην πρώτη ενότητα γίνεται μια σύντομη περιγραφή των 5 κοινοτήτων, στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας.

2. Οι μεταναστευτικές κοινότητες

Η εξεύρεση πληροφοριών σχετικά με τον πληθυσμό κάθε κοινότητας υπήρξε πολύ δύσκολη καθώς δεν υπάρχουν από την πλευρά του κράτους μηχανισμοί για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τον πληθυσμό των μεταναστών στην Ελλάδα, ούτε στη Στατιστική Υπηρεσία⁴ ούτε στο Υπουργείο Εσωτερικών⁵. Η οικονομική κρίση της τελευταίας πενταετίας ανασκεύασε πλήρως το χάρτη της απογραφής του 2011, καθώς οι μεταναστευτικές ροές μεταβάλλονται συνεχώς, με μεγάλο αριθμό μεταναστών να επιστρέφει στη χώρα προέλευσης.

Η έλλειψη αυτή πληθυσμιακών στοιχείων δεν επιτρέπει να παρακολουθήσουμε και τους ρυθμούς του εθελούσιου επαναπατρισμού των μεταναστών στην πατρίδα τους από την αρχή της κρίσης στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Επί πλέον, οι ίδιες οι κοινότητες είναι συχνά κατακερματισμένες σε πολλούς συλλόγους, όπως για παράδειγμα η αλβανική κοινότητα και δεν επικαιροποιούν συχνά τον αριθμό του δυναμικού τους. Στις κοινότητες αυτές, ειδικά στις παλαιότερες, σπάνια μετέχουν, όπως φάνηκε από τις συνεντεύξεις που πήραμε και από την διεργασία των focus groups, οι νέοι της δεύτερης γενιάς, οι οποίοι ενσωματώνονται καλύτερα στο κοινωνικό περιβάλλον κυρίως λόγω της εκπαίδευσής τους και της ανάπτυξης προσωπικών, φιλικών και κοινωνικών σχέσεων με το γηγενή πληθυσμό. Επίσης, παρόλο που οι στόχοι της ενσωμάτωσης των μεταναστών καθορίζονται από τη νομοθεσία, δεν υπάρχει ένα σύστημα παρακολούθησης της ένταξής τους και δεν καταγράφονται τα αποτελέσματα των νομοθετικών παρεμβάσεων, ιδιαίτερα

³ Για τους όρους αυτούς και τις εννοιολογικές τους εκφάνσεις σε μεταναστευτικά περιβάλλοντα, βλ. Μ. Βέικου & Β. Λαλαγιάννη (2015).

⁴ Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την απογραφή του 2011 αποτελούν τη μοναδική αξιόπιστη πηγή: κατά το τελευταίο έτος πριν από την απογραφή, εγκαταστάθηκαν επισήμως στη χώρα (και απογράφηκαν) 79.554 άτομα, από τα οποία οι 43.341 ήταν άντρες και οι 36.213 γυναίκες. Με ξένη υπηκοότητα ήρθαν 45.803 άτομα (ποσοστό 57,6% του συνόλου των εισερχομένων). Οι περισσότεροι προήλθαν από την Αλβανία (10.165 άτομα ή 22,2%), τη Βουλγαρία (7.379 ή 16,1%), τη Ρουμανία (3.392 ή 7,4%), το Πακιστάν (2.944 ή 6,4%) και το Αφγανιστάν (2.865 ή 6,3%).

⁵ Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών διαθέτει στοιχεία για τον αριθμό των μεταναστών με βάση τις άδειες παραμονής που χορηγεί. Καθώς υπάρχουν όμως και μη καταγεγραμμένοι μετανάστες, οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει στη χώρα με ή χωρίς έγγραφα ή θεώρηση εισόδου, τα στοιχεία από τη Διεύθυνση αυτή δεν είναι πλήρη ως προς τον πληθυσμό των κοινοτήτων.

των τελευταίων ετών⁶. Στην παρούσα έρευνα, όταν δίνονται στοιχεία για το πληθυσμιακό δυναμικό των κοινοτήτων, αυτά βασίζονται, κατά κύριο λόγο, στα στοιχεία της απογραφής αλλά και σε στοιχεία των ίδιων των κοινοτήτων, του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών και του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής) το οποίο καταγράφει όμως μόνο τους νόμιμους μετανάστες που αιτούνται άδεια απασχόλησης, σπουδών και επανένωση οικογένειας και όχι αυτούς που δεν έχουν άδεια παραμονής⁷. Αναφέρονται επίσης εδώ και πρωτογενή εμπειρικά στοιχεία που συλλέχτηκαν μέσα από συνεντεύξεις με τους προέδρους των κοινοτήτων καθώς και με μέλη της κάθε κοινότητας που έχουν, λόγω της θέσης τους, μια γενική εικόνα της κατάστασης και δίνουν εκτίμηση των μετακινήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Η δημιουργία οργανώσεων εκ μέρους των μεταναστών αφενός στοχεύει στη χορήγηση ποικίλων μορφών βοήθειας προς τα μέλη τους για την καλύτερη διαβίωση και ένταξη στη χώρα υποδοχής, αφετέρου καταδεικνύει τη διάθεση των μεταναστών να διαχωρίσουν την εθνική τους ταυτότητα έναντι των άλλων, και να συμβάλουν στη συνέχεια της πολιτισμικής διαφοροποίησής τους. Οι μεταναστευτικοί σύλλογοι μπορούν να είναι «αμυντικοί» ή «επιθετικοί», αντιδρώντας διαφορετικά στον αποκλεισμό που υφίστανται και υιοθετώντας διαφορετική στάση έναντι του «Άλλου» (Anthias and Lazaridis, 1999). Αυτή η διχοτομική πρακτική διαφαίνεται τόσο στο παράδειγμα της αλβανικής κοινότητας όσο και στο παράδειγμα της κατά πολύ μικρότερης αριθμητικά πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα, που έχουν υιοθετήσει την πολυδιάσπαση, η οποία συχνά συνεπάγεται και διαφορετικές πρακτικές στον αυτοπροσδιορισμό, στην παρουσία και γενικότερα στην επαφή τους με την κοινωνία της χώρας υποδοχής.

⁶ Για τις νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς αναφορικά με το μεταναστευτικό ζήτημα, βλ. το άρθρο του Ν.Σαρρή, «Η συμβολή των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών στην προοπτική ένταξης μεταναστών στην Ελλάδα» (2016).

⁷ Κάτω από τις προϋποθέσεις που αναφέραμε, η Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής δίνει τα εξής στοιχεία για τις πέντε κοινότητες που εξετάζουμε, επικαιροποιημένα στις 31/7/2016: Αιγύπτιοι: 12.263, Αλβανοί: 395.309, Γεωργιανοί: 11.795, Νιγηριανοί: 2.038, Πακιστανοί: 16.772. Βλ. http://www.ypes.gr/el/Generalsecretariat_PopulationSC/general_directorate_ithageneias_migratation/diefthinsi_metanastefikis_politikhsNEW/themataMetanastfsis/ (επίσκεψη στις 2/8/2016).

3. Οι πέντες κοινότητες

Αιγυπτιακή κοινότητα

Οι Αιγύπτιοι μετανάστες άρχισαν να έρχονται στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1960, αξιοποιώντας τις καλές σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών. Πολλά μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αιγύπτου, όταν επέστρεψαν στην Ελλάδα με τις επιχειρήσεις τους, έφεραν μαζί και τους Αιγύπτιους που εργάζονταν γι' αυτούς.

Σύμφωνα με τον *Οδηγό Κοινοτήτων των Μεταναστών στην Ελλάδα*, «οι αυξανόμενες ανάγκες των Αιγυπτίων για συνένωση σε ομάδες οδήγησε το 1990 [...] στην ίδρυση της Αιγυπτιακής Κοινότητας. Μετά από κάποιες συγκρούσεις με την Πρεσβεία της Αιγύπτου, η λειτουργία της Κοινότητας σταμάτησε και η ομάδα έμεινε ανενεργή για σχεδόν πέντε χρόνια. Το 1995 έγινε προσπάθεια να ιδρυθεί ένωση Αιγυπτίων επιχειρηματιών, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Αιγύπτου, αλλά ούτε κι αυτή ευδοκίμησε. Το 2001, με αφορμή τον πρώτο μεταναστευτικό νόμο (Ν.2910), ιδρύθηκε η Ένωση Αιγυπτίων Εργαζομένων «Ελ Ράπτα». Η επωνυμία αυτή δηλώνει και το γεγονός ότι εκείνη την εποχή οι περισσότεροι Αιγύπτιοι που βρίσκονταν στην Ελλάδα ήταν εργαζόμενοι, σε αντίθεση με την πλειοψηφία φοιτητών από αραβόφωνες και αφρικανικές χώρες. Σήμερα η κοινότητα είναι ανενεργή. Υπάρχουν όμως άτυπες ομάδες που δουλεύουν μαζί για το συνολικό όφελος της κοινότητας» (2008: 14). Στις ομάδες αυτές μετέχουν τόσο οι μουσουλμάνοι όσο και οι κόπτες χριστιανοί Αιγύπτιοι. Η αιγυπτιακή κοινότητα είναι κυρίως ανδρική κοινότητα, με το γυναικείο πληθυσμό να

ασχολείται με τα οικιακά και την οικογένεια. Το καφενείο «El Basha» αποτελεί τόπο συγκέντρωσης πολλών Αιγυπτίων μεταναστών στην Αθήνα. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, οι Αιγύπτιοι ανέρχονται στις 10.451, ενώ μόνο το τελευταίο έτος πριν την απογραφή εισέρευσαν στη χώρα 1.210 Αιγύπτιοι, δηλαδή το 2,6% των εισερχομένων μεταναστών με ξένη υπηκοότητα. Η Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής δίνει τον αριθμό 12.263 για τους Αιγύπτιους με βάση τα στοιχεία που διέθετε τον Αύγουστο του 2016. Δεν υπάρχουν στοιχεία για τον εθελούσιο επαναπατρισμό των μεταναστών αυτών κατά την περίοδο της κρίσης των τελευταίων πέντε ετών. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αιγυπτίων Εργαζομένων «Ελ Ράπτα», κ. Yousef Azer, η κοινότητα έχει αποδυναμωθεί σε μεγάλο βαθμό, «έχουμε μείνει οι μισοί,» μας δήλωσε (συνέντευξη στις 19/5/2016), εκτιμώντας τους Αιγύπτιους μετανάστες σήμερα γύρω στις 6.000-7.000 συνολικά σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περισσότεροι Αιγύπτιοι στην Ελλάδα ζουν κάτω από νόμιμες συνθήκες, έχοντας πράσινη κάρτα, ενώ απασχολούνται σε όλες τις εργασίες, κυρίως όμως στην αλιεία, την οικοδομή και αρκετοί στο υπόδρομο. Στο Λυβικό Σχολείο της Αθήνας, όπου εργάζεται και ο ίδιος ως καθηγητής με σπουδές στη Χημεία, φοιτούν πολλά παιδιά Αιγυπτίων. Περιγράφοντας την Ένωση Αιγυπτίων Εργαζομένων «Ελ Ράπτα», ο κ. Azer σημειώνει ότι αυτή περιλαμβάνει και χριστιανούς και μουσουλάμνους εργαζόμενους, ενώ από τα μέλη, το 30% είναι γυναίκες και το 70% άντρες. Η Αιγύπτια μετανάστρια δύσκολα βγαίνει από το σπίτι της για να εργαστεί, ενώ τα πράγματα έχουν αλλάξει με τη δεύτερη γενιά μεταναστριών. Επισημαίνει επίσης την ανυπαρξία θρησκευτικών εντάσεων ανάμεσα σε κόπτες και μουσουλμάνους Αιγύπτιους. Και οι μεν και οι δε έχουν τους τόπους λατρείας τους, την κοπτική εκκλησία και τα πρόχειρα, σε διαμερίσματα, τζαμιά που εξυπηρετούν όλους τους μουσουλμάνους της Αθήνας. «Η συντριπτική πλειοψηφία των Αιγυπτίων μεταναστών στην Αθήνα γιορτάζει ή συμμετέχει σε κάποιες παραδόσεις και γιορτές που τις γιόρταζαν στην πατρίδα, που σχετίζονται εντούτοις μόνο με τη θρησκεία, όπως το Πάσχα και όχι τοπικές γιορτές της Αλεξάνδρειας. Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι μετανάστες από την Αίγυπτο είναι Χριστιανοί Κόπτες» (Φούσκας, 2009:498).

Αλβανική κοινότητα

Μετά την πτώση του καθεστώτος του Ενβέρ Χότζα και την ανάληψη της εξουσίας από το Ραμίζ Αλία, δηλαδή τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1990 που υπήρξαν ταραχώδη για την Αλβανία, έφτασαν οι πρώτοι Αλβανοί μετανάστες στην Ελλάδα, ενώ ακολούθησαν μαζικές εισροές μέχρι το 1994. Η προσπάθεια συσπείρωσης των Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα είχε ως

αποτέλεσμα τη δημιουργία της κοινότητας Βλαζερίμι (Vellazerimi, που σημαίνει «Αδελφότητα» στα Αλβανικά), η οποία εξέδιδε και δική της εφημερίδα, δημοσιοποιώντας τα προβλήματα των μεταναστών. Αργότερα δημιουργήθηκε και η κοινότητα Atdheu («Πατρίδα») καθώς και διάφοροι σύλλογοι ελληνο-αλβανικής φιλίας και σύλλογοι με χαρακτήρα διεκδίκησης των δικαιωμάτων των μεταναστών. Το 1999 δημιουργήθηκε το Φόρουμ Αλβανών μεταναστών με συμμετοχή όλων των συλλόγων που ήταν δραστήριοι ως τότε και γνωστοί στους Αλβανούς μετανάστες. Τα χρόνια που ακολούθησαν, οι κοινότητες Αλβανών μεταναστών αυξάνονταν και η ιδέα για συνένωση οδήγησε στη δημιουργία της «Lidhja E Shoqatave» η οποία μετονομάστηκε σε Ομοσπονδία Αλβανικών Συλλόγων στην Ελλάδα (ΟΑΣΕ), με καθεστώς ΜΚΟ, και πρώτο πρόεδρο τον Nonruz Abilekaj. Αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία είναι ενεργή και Πρόεδρος της είναι ο Etmond Guri. Οι κοινότητες που απαρτίζουν την Ομοσπονδία είναι 19. Σύμφωνα με τον *Οδηγό Κοινοτήτων των Μεταναστών στην Ελλάδα*, «οι δραστηριότητες της Ομοσπονδίας είναι ποικίλες και εστιάζονται σε τρεις τομείς: τη νομιμοποίηση των μεταναστών και των παιδιών τους, την επαφή με το ελληνικό κράτος και το λαό και τη διατήρηση της αλβανικής γλώσσας και παράδοσης» (20).

Μετά το 2000 δημιουργήθηκαν και άλλοι σύλλογοι, κυρίως πολιτιστικοί, σύλλογοι συγγραφέων και καλλιτεχνών όχι μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου είναι εγκατεστημένη η μεγάλη πλειοψηφία των Αλβανών μεταναστών, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Αναφέρουμε ενδεικτικά: Νεολαία Αλβανών Μεταναστών στην Ελλάδα (NAME.ΜΚΟ), Στέκι Πολιτισμού Αλβανών Μεταναστών, Σύλλογος Αλβανών «Λούσνια», Λέσχη συγγραφέων και καλλιτεχνών «Ντρίτα» (Drita), Φόρουμ Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα, Ελληνο-αλβανικός Σύλλογος Εργαζομένων και Φίλων Θεσσαλονίκης «Η πρόοδος», Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών «Μητέρα Τερέζα», Πολιτιστικός Σύλλογος Αλβανών Νομού Λασιθίου, Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών Νομού Μαγνησίας «ILIRIA» και πολλοί άλλοι σύλλογοι και ενώσεις.

Ο αλβανικός Τύπος έχει έντονη παρουσία στην Ελλάδα, αναφέρουμε κάποια έντυπα που έχουν ή είχαν στο παρελθόν, κανονική περιοδικότητα: *Muaji*, μηνιαίο περιοδικό, *Prestige*, μηνιαίο περιοδικό, *Gazeta e Athines*, εβδομαδιαία εφημερίδα (έχει μετονομασθεί σε *Plus Gasete e Athines*), *Τριμπούνα* (Tribuna), εβδομαδιαία εφημερίδα⁸. Η ιστοσελίδα www.albanians.gr είναι επίσης πολύ γνωστή στην αλβανική κοινότητα.

⁸ Τα έντυπα *Muaji*, *Plus Gasete e Athines* και *Prestige* δεν κυκλοφορούν πλέον.

Αναφορικά με τον πληθυσμό των Αλβανών μεταναστών σήμερα, πρώτης και δεύτερης γενιάς, τα μόνα επίσημα στοιχεία είναι εκείνα της απογραφής του 2011: 480.824 Αλβανοί ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, που ισοδυναμεί με το 52,7% του συνόλου των 911.929 μεταναστών που καταγράφηκαν στη χώρα. Σύμφωνα με μαρτυρίες πολλών μελών που μετέχουν ενεργά στις κοινότητες, υπάρχει μεγάλη διαρροή μεταναστών προς την Αλβανία, από την αρχή της οικονομικής κρίσης μέχρι σήμερα⁹.

Γεωργιανή κοινότητα

Η εισροή στην Ελλάδα μεταναστών από την Γεωργία ξεκίνησε στις αρχές του 1990 με τη διάλυση της ΕΣΣΔ. Μετά το 2005, ο αριθμός των Γεωργιανών συνεχώς αυξάνεται λόγω της πολιτικής αστάθειας και των εθνοτικών συγκρούσεων στη Γεωργία και τις γύρω περιοχές. Ο γεωργιανός μεταναστευτικός πληθυσμός αποτελεί τυπικό δείγμα γυναικείας μετανάστευσης. Το πολιτιστικό κέντρο “Ο Καύκασος” ιδρύθηκε το 2006, με σκοπό τη συμβολή στην ομαλή κοινωνική ένταξη των Γεωργιανών που ζουν στην Ελλάδα, καθώς και των Ελλήνων ομογενών από τη Γεωργία.¹⁰ Σημαντικότερο πεδίο δραστηριοποίησης του Κέντρου αποτελεί η πολιτιστική εκπαίδευση και επιμόρφωση μέσα από ποικίλα καλλιτεχνικά εργαστήρια, εργαστήρια εκμάθησης γλωσσών, εργαστήρια πληροφορικής κλπ. Ιδρυτής και πρόεδρος του Κέντρου είναι ο Αβταντίλ Μικαμπέριτζε, Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, ο οποίος είναι και διευθυντής του Γεωργιανού Ινστιτούτου Αθηνών. Στο πλαίσιο της κοινότητας, λειτουργεί το Γεωργιανό Ινστιτούτο Αθηνών και η ελληνο-γεωργιανή ένωση «Η Διοσκουρία». Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016 της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών στα οποία αναφερθήκαμε πιο πάνω (ειδικά για τις προυποθέσεις συλλογής τους, βλ. σελ. 3), η γεωργιανή κοινότητα αριθμεί σήμερα 11.795 μέλη με άδεια διαμονής, δηλαδή αντιπροσωπεύει το 3,3% του μεταναστευτικού πληθυσμού της χώρας.

Νιγηριανή κοινότητα

⁹ Επίσης αυτό τεκμηριώνεται και από Εκθέσεις όπως η ακόλουθη: «Return Migration and Reintegration in Albania 2013», Republic of Albania-Institute of Statistics, IOM, 2013.

¹⁰ <http://www.caucasus.gr/about/>

Οι περισσότεροι Νιγηριανοί έφτασαν στην Ελλάδα μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου στη Νιγηρία (1967-1970) στις δεκαετίες 1970 και 1980 για σπουδές, είχαν δηλαδή φοιτητική άδεια εισόδου. Από το 1990 και μετά αρχίζει το δεύτερο κύμα, με άντρες που έρχονται για εργασία ή γυναίκες για να ακολουθήσουν τους συζύγους που ήταν ήδη εδώ. Οι περισσότεροι δεν είχαν νομιμοποιητικά έγγραφα. Σήμερα η νιγηριανή κοινότητα είναι ως επί το πλείστον αντρική κοινότητα με νεαρό πληθυσμό. Οι περισσότεροι έχουν τελειώσει στην πατρίδα τους την δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ ένας σημαντικός αριθμός κατέχει και πτυχίο πανεπιστημίου ή διέκοψε τις σπουδές για να μεταναστεύσει (Φούσκας, 2009:734). Η Κοινότητα της Νιγηρίας ξεκίνησε ως φοιτητικός σύλλογος αλλά οι Νιγηριανοί αυξάνονταν σταθερά και το 1992 ο φοιτητικός σύλλογος έφτασε τα 3.000 μέλη. Επειδή όμως οι περισσότεροι δεν ήταν φοιτητές αλλά εργαζόμενοι, έγινε η πρώτη συζήτηση για αλλαγή της μορφής του συλλόγου σε μία οργάνωση που να συμπεριλαμβάνει περισσότερα μέλη. Το 1993 αυτό έγινε εφικτό: Η Κοινότητα της Νιγηρίας πήρε τη θέση του φοιτητικού συλλόγου και τον ίδιο χρόνο αναγνωρίστηκε το καταστατικό της. Το 1998, κατά τη διάρκεια της πρώτης νομιμοποίησης, η «Νιγηριανή Κοινότητα στην Ελλάδα» (Nigerian Community of Greece) έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση των μελών της για θέματα που αφορούσαν τη διαδικασία νομιμοποίησης και άλλα ζητήματα όπως η εξεύρεση εργασίας. Οι περισσότεροι Νιγηριανοί απασχολούνται ως πλανόδιοι λιανοπωλητές και σε άλλες περιστασιακές εργασίες. Ορισμένοι έχουν μικρά εμπορικά καταστήματα γύρω από την οδό Γερανίου (Φούσκας, 2009: 752 και 758). Ο Οδηγός Κοινοτήτων του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών αναφέρει 20.000 Νιγηριανούς στην Αθήνα και 1.000 με 2.000 στην Θεσσαλονίκη (2008:46). Η Κοινότητα λειτουργεί ως ομπρέλα για διάφορες ομάδες Νιγηριανών. Στο πλαίσιο των εργασιών της κοινότητας, υπάρχουν ανοιχτές συνεδρίες για όλα τα μέλη, ενώ γίνονται και μικρότερες συναντήσεις που αφορούν συγκεκριμένες φυλετικές ομάδες. Εκτός από τη «Νιγηριανή Κοινότητα στην Ελλάδα» υπάρχουν και άλλες ενώσεις και σωματεία που βασιζονται, κατά κύριο λόγο, στη φυλετική καταγωγή, δηλαδή προσελκύουν άτομα από την ίδια περιοχή της Νιγηρίας που έχουν την ίδια γλώσσα και παράδοση και ανήκουν στην ίδια φυλή. Για παράδειγμα η «Ένωση της Πολιτείας Ρίβερς» (Rivers State Σωματείο). Οι Νιγηριανές είναι πολύ δραστήριες. Το 2006 ίδρυσαν τη δική τους οργάνωση, την «Ένωση Νιγηριανών Γυναικών», με πρωτοβουλία μιας μικρής ομάδας γυναικών.

<http://nigerianwomenorganisation.com/>

Πακιστανική κοινότητα

Οι Πακιστανοί άρχισαν να έρχονται στην Ελλάδα τη δεκαετία του '70 λόγω μίας συμφωνίας ανάμεσα στο ελληνικό δικτατορικό καθεστώς και το Πακιστάν. Από την πρώτη στιγμή οργανώθηκαν σε συλλόγους, όχι όμως με επίσημη αναγνώριση. Το ζήτημα των πακιστανικών κοινοτήτων όμως είναι αρκετά περίπλοκο. Το 2000 οργανώθηκαν για πρώτη φορά εκλογές στην ευρύτερη πακιστανική κοινότητα της Ελλάδας. Οι εκλογές επαναλήφθηκαν την επόμενη χρονιά για την εκλογή αντιπροσώπων με τριετή θητεία. Όμως οι εκλογές αυτές διέσπασαν την πακιστανική κοινότητα σε δύο τμήματα: την πακιστανική κοινότητα Ελλάδας η «Ενότητα» (Unity) και την κοινότητα «Ithaad». Σήμερα λειτουργούν αρκετοί σύλλογοι και οργανώσεις στο πλαίσιο της πακιστανικής κοινότητας: Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ελλάδας-Πακιστάν, Σωματείο Πακιστανών Μουσουλμάνων Σιτών Εργαζομένων στην Ελλάδα (Azakhana Gulzar e Zainab), κ.ά. Πολλοί από αυτούς τους συλλόγους εκδίδουν και δικές τους εφημερίδες, έντυπες ή ηλεκτρονικές : *Ajala News*, *Awaz Athen*, κ.ά. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων στους συλλόγους είναι άντρες. Πολλοί από αυτούς είναι παντρεμένοι όμως οι γυναίκες και οι οικογένειές τους βρίσκονται στο Πακιστάν. Ένα από τα προβλήματα τους είναι το γεγονός ότι δεν γίνονται αποδεκτά τα αιτήματα για οικογενειακή επανένωση. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, η κοινότητα αριθμούσε 34.177 άτομα. Η Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών δίνει τον αριθμό 16.772 τον Αύγουστο του 2016.

4. Ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας

Μεθοδολογία της έρευνας και προφίλ συμμετεχόντων

Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήσαμε με στόχο την ανίχνευση εμποδίων που συναντούν οι μετανάστες στην ένταξή τους στην Ελλάδα σε σχέση με την εκπαίδευσή τους και τη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Επιπλέον διερευνώνται πρακτικά εμπόδια που συναντούν όσον αφορά αφενός μεν τη καλλιέργεια της δικής τους κουλτούρας και αφετέρου το διάλογο με την κυρίαρχη κουλτούρα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο συμπληρώθηκαν 269 ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια ήταν ημι-δομημένα καθώς περιλάμβαναν και κάποιες ανοιχτές ερωτήσεις και δυνατότητα προσθήκης σχολίων και επεξηγήσεων. Στην έρευνα συμμετείχαν μετανάστες από τις 5 κοινότητες στις οποίες εστιάζουμε. Αναλυτικά

συμμετείχαν 63 μέλη της αλβανικής κοινότητας, 52 της πακιστανικής, 51 της αιγυπτιακής, 49 της νιγηριανής και 50 της γεωργιανής κοινότητας.

Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερη προσοχή αποδόθηκε από την ερευνητική ομάδα στην ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Παρ' όλα αυτά το 61,05% των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν άντρες και το 38,95% γυναίκες. Αυτό οφείλεται και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπό εξέταση κοινοτήτων όπως εξάλλου έχει ήδη αναφερθεί στο πρώτο μέρος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τους 52 συμμετέχοντες από την πακιστανική κοινότητα, οι 3 μόνο ήταν γυναίκες ενώ οι 49 ήταν άνδρες. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η πραγματική αναλογία ανδρών/γυναικών στη συγκεκριμένη κοινότητα στην Ελλάδα είναι αντίστοιχα δυσανάλογη.

Επιπλέον επιβεβαιώθηκε και αυτό που έχει καταδειχθεί μέσω άλλων ερευνών ότι δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό των μεταναστών στην Ελλάδα δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα. Στην παρούσα έρευνα αυτό το ποσοστό είναι 26% των συμμετεχόντων, ενώ περίπου το 60% έχει άδεια διαμονής, το 11,90% έχει την ελληνική ιθαγένεια, και περίπου 2% έχει κάνει αίτηση για άσυλο.

Στο δεύτερο στάδιο της έρευνάς μας πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με 2 μέλη από κάθε κοινότητα που συμπεριλάβαμε στην έρευνα (σύνολο 10 συνεντεύξεις) για την αποσαφήνιση συγκεκριμένων στοιχείων που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο. Στόχος ήταν να εμβαθύνουμε σε σημαντικά σημεία που αφορούν δυσκολίες και εμπόδια, που εντοπίσαμε στο προηγούμενο στάδιο. Επιπλέον, επιδιώξαμε μέσω των συνεντεύξεων να έχουμε μια πιο συνολική προσέγγιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες και για το λόγο αυτό απευθυνθήκαμε στα στελέχη των οργανώσεων των μεταναστών τα οποία διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση. Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στο θέμα της γλώσσας, εμπλουτίσαμε την ανάλυσή μας με έρευνα για τις υπάρχουσες δομές που πραγματοποιούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας.

Γλώσσα και κοινωνική ένταξη

Με βάση αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών σε φορείς μεταναστών το ζήτημα της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας αναδείχθηκε ως πρωταρχικό πρόβλημα για την κοινωνική ένταξη και ειδικότερα για την εξεύρεση εργασίας και για τη δημιουργία κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων (Τσακηρίδη 2009: 127). Πρόσφατη έρευνα του Εθνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες κατέδειξε την ανάγκη εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και πρόσφυγες με στόχο, όπως δήλωσαν οι ίδιοι στα

ερωτηματολόγια, την καλύτερη ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία¹¹. Το πρόβλημα της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας αναδεικνύεται ως ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες¹². Οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων των μεταναστών τόσο σε δημόσιες δηλώσεις τους όσο και μέσα από θεσμικούς φορείς όπου μετέχουν, όπως είναι τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών αλλά και άλλοι φορείς που ασχολούνται με θέματα ένταξης μεταναστών, ειδικότερα στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουν επισημάνει τη μεγάλη έλλειψη που υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα αναφορικά με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες¹³. Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, όπως φαίνεται από τον *Οδηγό κοινοτήτων των μεταναστών στην Ελλάδα* που εκδόθηκε το 2008 (με πρωτοβουλία του ΕΦΜ και χρηματοδότηση του EQUAL) έχει συμπεριλάβει στις βασικές του δραστηριότητες τη δημιουργία τμημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Μάλιστα την περίοδο 2006-2008 τα τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας που λειτουργούσαν στο χώρο του ΕΦΜ αριθμούσαν τα 350 άτομα. Η έλλειψη γλωσσικών δεξιοτήτων ενισχύει την απομόνωση των μεταναστών οι οποίοι ήδη κατοικούν σε μειονεκτούσες γειτονιές στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου συναναστρέφονται κατά κύριο λόγο άτομα της ίδιας εθνοτικής προέλευσης. Η γλωσσική ανεπάρκεια ενισχύει την κοινωνική απομόνωση και δυσχεραίνει την ένταξη.

Η συστηματική εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους μετανάστες που διαμένουν στην Ελλάδα βοηθά στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους γνώσεων και δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της ενταξιακής διαδικασίας της ομάδας στην χώρα υποδοχής. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη επικοινωνία στην καθημερινότητά τους αλλά και η κατανόηση της κουλτούρας της ελληνικής κοινωνίας. Επιπρόσθετα, η καλή γλωσσική επικοινωνία βοηθά στην κατανόηση από την πλευρά του εγχώριου πληθυσμού της κουλτούρας και του πολιτισμικού φορτίου που οι άνθρωποι αυτοί φέρνουν μαζί τους από τη χώρα

¹¹ Η έρευνα «Χαρτογράφηση των ειδικών χαρακτηριστικών και αναγκών των κοινοτήτων προσφύγων και μεταναστών που διαβιούν στην Ελλάδα» πραγματοποιήθηκε από το ΕΣΠ από τον Δεκέμβριο του 2015 μέχρι τον Απρίλιο του 2016 και περιελάμβανε συνεντεύξεις από εκπροσώπους 13 κοινοτήτων αλλοδαπών στην Ελλάδα (σελ.5-6). Εντούτοις, παρόλο που αναγράφονται οι κοινότητες που μετέχουν στην έρευνα και επισυνάπτεται το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε, δεν αναφέρεται ο αριθμός των συνεντευξιαζομένων καθώς και η θέση τους στην κοινότητα (leaders, μέλη διοικητικών συμβουλίων, απλά μέλη, κλπ).

¹² Τα πρώτα έξι προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι: διαδικασία νομιμοποίησης, πρόσβαση σε δωρεάν στέγαση, πρόσβαση στην εργασία (άδεια εργασίας), εύρεση εργασίας, εκπαίδευση, εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ρατσισμός, έλλειψη ενημέρωσης για πρόσβαση σε δικαιώματα / διαδικασίες / υπηρεσίες, πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κράτηση, συχνοί έλεγχοι της νομιμότητας της παραμονής (σελ.34)

¹³ Αναφερόμαστε εδώ στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες πρώτης γενιάς, καθώς το θεσμικό πλαίσιο για την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών είναι εντελώς διαφορετικό.

καταγωγής. Αυτή η αμφίδρομη αλληλοκατανόηση αποτελεί απαραίτητο βήμα για την ομαλή ένταξη των μεταναστών στην χώρα υποδοχής καθώς προάγει την διαπολιτισμικότητα μέσα από τις διαδράσεις των πολιτισμών και απομακρύνει τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξαλείφοντας τα εμπόδια προς μια πολυπολιτισμική κοινωνία» και ειδικότερα στην Ενότητα «Εκπαιδευτικοί και πολιτισμικοί φραγμοί στην πολυπολιτισμικότητα: Εντοπισμός και ανάλυση των εμποδίων πολιτισμικής και εκπαιδευτικής φύσης στην πολυπολιτισμικότητα», ανιχνεύθηκαν και χαρτογραφήθηκαν, μεταξύ άλλων, και οι ανάγκες που υπάρχουν σήμερα αναφορικά με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως σημαντικού εργαλείου για την επιτυχή ένταξη¹⁴. Η επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας έδειξαν επίσης τους φορείς εκείνους που εμπιστεύονται οι μετανάστες για την εκμάθηση των ελληνικών, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης, την ηλικία, το φύλο και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Παρουσιάζονται στη συνέχεια συνοπτικά οι κυριότεροι φορείς (κρατικοί φορείς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, συλλογικότητες και ιδιωτικοί φορείς) που προσφέρουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας κάτω από διαφορετικές προϋποθέσεις και μεθοδολογίες.

Φορείς εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας

Πολλοί φορείς, ιδιωτικοί και δημόσιοι, προσφέρουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Οι ιδιωτικοί φορείς λειτουργούν με δίδακτρα και βρίσκονται συνήθως σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπου συγκεντρώνονται και οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί.

Οι δημόσιοι φορείς, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και διάφορες συλλογικότητες προσφέρουν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας δωρεάν αλλά κάτω από διαφορετικές προϋποθέσεις ενώ απευθύνονται και σε διαφορετικό μεταναστευτικό κοινό. Δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας παραδίδονται συνήθως και από τις περισσότερες μεταναστευτικές κοινότητες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είτε ως σύλλογοι και

¹⁴ Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην πρόσβασή τους σε φορείς κατάρτισης, στην εξεύρεση εργασίας, κλπ, θα αναπτυχθούν στο β' μέρος του παρόντος άρθρου. Στην έρευνα αυτή δεν προσεγγίσαμε τους τρόπους κατανόησης και πρόσληψης της κουλτούρας από άτομα διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης, καθώς η ενότητά μας εστιάζει σε ζητήματα εκπαίδευσης των μεταναστών όπως αυτά τέμνονται και διαθλώνται μέσα από ποικίλες διαπολιτισμικές πρακτικές.

οργανώσεις είτε ως ΜΚΟ. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτών, τα μαθήματα απευθύνονται σε μετανάστες της ίδιας εθνικότητας με τη μεταναστευτική κοινότητα που υλοποιεί τα μαθήματα. Συλλογικοί φορείς μεταναστών προσφέρουν επίσης μαθήματα ελληνικών, όπως για παράδειγμα το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων και η οργάνωση Μέλισσα έχουν υλοποιήσει προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για πρόσφυγες στο πλαίσιο του προγράμματος Alef, με την χρηματοδότηση της Mercy Corps και την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

Έχουν αναπτυχθεί και υλοποιηθεί από φορείς και ΜΚΟ κατά καιρούς ευρωπαϊκά προγράμματα για την εκμάθηση ελληνικών σε μεταναστευτικούς πληθυσμούς, όπως τα προγράμματα «Μέτοικος – Άτυπη Εκμάθηση Γλωσσών για Μετανάστες» και το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης «Grundtvig Multilateral Project 2011-2013». Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και άλλοι φορείς έχουν υλοποιήσει τα παραπάνω ή άλλα αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό ΟΔΥΣΣΕΑΣ» το οποίο υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) που υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του ΥΠΕΠΘ, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. Τα συνολικά προβλεπόμενα τμήματα εκπαίδευσης για τα τρία εκπαιδευτικά έτη λειτουργίας του προγράμματος (2008 – 2011) ήταν 1.100, και οι εκπαιδευόμενοι περίπου 16.500¹⁵.

Σε ό,τι αφορά τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι Δήμοι και τα πανεπιστήμια προσφέρουν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς. Στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπως επίσης και στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διδάσκονται μαθήματα Ελληνικών σε κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος θα πρέπει να έχει άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Κατά κύριο λόγο τα μαθήματα αυτά απευθύνονται σε αλλοδαπούς φοιτητές των ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ανάλογα μαθήματα προσφέρουν και άλλα πανεπιστήμια, όπως το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το πανεπιστήμιο Κρήτης, κ.ά.

¹⁵ <http://www.gsae.edu.gr/en/press/275--lr-l-r>

Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει σε τακτική βάση προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες, καθώς η γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής αναγνωρίζεται ως βασική ανάγκη των μεταναστών, όπως προέκυψε μετά από επαφές αρμοδίων του δήμου με εκπροσώπους κοινοτήτων στην Αθήνα. Και άλλοι περιφερειακοί δήμοι προσφέρουν μαθήματα Ελληνικών για μετανάστες όπως για παράδειγμα, ο δήμος Μαραθώνα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας. Η πρόσβαση εδώ απαιτεί να διαθέτει ο μετανάστης άδεια παραμονής και να είναι τουλάχιστον 16 ετών.

Τον πλέον όμως σημαντικό ρόλο στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και πρόσφυγες κατέχουν οι ΜΚΟ καθώς και άλλες συλλογικότητες που βασίζονται στον εθελοντισμό. Οι φορείς αυτοί δεν θέτουν ως προϋπόθεση για την συμμετοχή των μεταναστών στα μαθήματα γλώσσας το καθεστώς νομιμότητάς τους. Η προσέλευση των ενηλίκων μεταναστών-μαθητών είναι μεγάλη καθώς οικοδομείται ένα πνεύμα αλληλεγγύης και μία αίσθηση αποδοχής της διαφορετικότητας. Οι ΜΚΟ Praksis και Μετάδραση είναι από τις πλέον δραστήριες ΜΚΟ στο χώρο αυτό¹⁶. Το «Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών» στην Παλιά Κοκκινιά, στον Πειραιά, όπου εργάζονται εθελοντικά εκπαιδευτικοί της περιοχής, είναι μία από τις συλλογικότητες που είναι επίσης δραστήριες. Πολλές άλλες πρωτοβουλίες φορέων που βασίζονται σε εθελοντική βάση, έχουν προσφέρει κατά καιρούς μαθήματα Ελληνικών σε μετανάστες: για παράδειγμα, το «θέατρο των αλλαγών» πραγματοποίησε σεμινάρια για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας μέσα από την τέχνη και διάφορα καλλιτεχνικά δρώμενα έχοντας ως στόχο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αλλά και την επαφή των μεταναστών με στοιχεία της ελληνικής κουλτούρας. Οι Μαριανοί Αδερφοί (Frères Maristes) οργάνωσαν δωρεάν τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στη Μονή τους, στο Παλαιό Φάληρο.

Το «Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών» και «Τα Πίσω Θρανία» είναι δυο σημαντικές πρωτοβουλίες στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και πρόσφυγες. Με σταθερή περιοδικότητα και με μεγάλη προσέλευση, οι δυο αυτοί φορείς έχουν εδραιωθεί στο χώρο των κοινοτήτων στην Αττική αναφορικά με την υποστήριξη στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. «Το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών» είναι μια πρωτοβουλία μεταναστών και Ελλήνων εθελοντών με κύριο στόχο τη δωρεάν εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα.

¹⁶ Όταν οι ΜΚΟ υλοποιούν ευρωπαϊκά προγράμματα, συχνά απαιτείται από τους συμμετέχοντες στα σεμινάρια η άδεια διαμονής και εργασίας σε ισχύ.

Εκτός από τα μαθήματα λειτουργεί ομάδα νομικής υποστήριξης μεταναστών. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα τους, το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών αποτελεί «ενεργό τμήμα του κινήματος για τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων ενάντια στο ρατσισμό και την ξενοφοβία και δραστηριοποιείται στην Κίνηση "Απελάστε το ρατσισμό" στην Αθήνα». Τα μαθήματα γίνονται τα Σαββατοκύριακα στον Κολωνό. Οι εθελοντές είναι εκπαιδευτικοί, φοιτητές και άλλοι εθελοντές. Οι μετανάστες-μαθητές δεν απαιτείται να διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα.

Το σχολείο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας «Τα Πίσω Θρανία» συγκροτήθηκε το φθινόπωρο του 1999. Αποτελεί μία πρωτοβουλία του «Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών». Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του, πρόκειται για «μια πρωτοβουλία για εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις». Το σχολείο, που βρίσκεται στα Εξάρχεια, παρέχει δωρεάν μαθήματα Ελληνικών και ξένων γλωσσών σε ενήλικες μετανάστες και πολιτικούς και οικονομικούς πρόσφυγες, ανεξάρτητα με το αν αυτοί βρίσκονται σε νόμιμη διαμονή ή όχι. Επιπρόσθετα, το σχολείο ενημερώνει και βοηθά τις οικογένειες των μεταναστών σε θέματα σχετικά με τη φοίτηση των παιδιών τους στο ελληνικό σχολείο.

5. Ανάλυση αποτελεσμάτων της έρευνας

Η γλώσσα, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας και επομένως ένταξης αλλά και ένα βασικό εργαλείο δημιουργίας πολιτισμού. Η έρευνα έχει δείξει ότι η γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα στη διαδικασία ένταξης των μεταναστών και συμβάλει στην εύρεση εργασίας, την κοινωνική συμβίωση και την περαιτέρω κατανόηση της κουλτούρας του τόπου υποδοχής. Αν δεν μπορούν να επικοινωνήσουν οι μετανάστες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση, να γνωρίσουν και να συμμετέχουν στον πολιτισμό και την κουλτούρα της χώρας στην οποία έχουν εγκατασταθεί ούτε και να εξωτερικεύσουν στοιχεία του δικού τους πολιτισμικού φορτίου. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2009 σε φορείς μεταναστών με τίτλο: «Αθήνα και Μετανάστευση: Εμείς και οι Άλλοι, οι Άλλοι και Εμείς» ανέδειξε το ζήτημα της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως το κύριο, το βασικότερο όχημα για την οιαδήποτε αφετηρία και πραγματοποίηση ένταξης» (Τσακηρίδη, 2009: 127).

Η σημαντικότητα της παραμέτρου αυτής αναδεικνύεται και από τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήσαμε. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζουμε αποτελέσματα που αφορούν το επίπεδο γνώσης της ελληνικής

γλώσσας των μεταναστών των 5 κοινοτήτων και τον βαθμό που αυτό επηρεάζει την καθημερινότητά τους καθώς και τα εμπόδια που συναντούν στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τη γνώση τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, 12,64% των συμμετεχόντων έχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, 13,01% πολύ καλή, 17,10% καλή, 33,09% μέτρια, 14% βασική και στοιχειώδη 9,67%.

«Επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας»

Ενδιαφέρον έχει ο συσχετισμός μορφωτικού επιπέδου και εκμάθησης της ελληνικής. Χαρακτηριστικά προκύπτει ότι υπάρχει άμεση σχέση των δύο μεταβλητών καθώς όσο ανεβαίνει το μορφωτικό επίπεδο τόσο βελτιώνεται και η γνώση της ελληνικής γλώσσας. Το 77,78% των μεταναστών που έχουν τίτλο σπουδών από ανώτερο ή ανώτατο πανεπιστημιακό ίδρυμα (εκ των οποίων το 35,19% είναι από την Αλβανία, το 31,48% από την Αίγυπτο και το 18,52% από την Γεωργία) δηλώνουν ότι η γνώση που έχουν της ελληνικής γλώσσας είναι από καλή μέχρι άριστη. Αντίστοιχα το 96,67% όσων έχουν τελειώσει δημοτικό (η πλειοψηφία προέρχεται από το Πακιστάν 30% και τη Νιγηρία 63,33%) δηλώνει ότι η γνώση που έχουν της ελληνικής γλώσσας είναι από στοιχειώδης μέχρι μέτρια.

Ο χρόνος παραμονής των μεταναστών στην Ελλάδα αποτελεί επίσης μεταβλητή που παίζει ρόλο στο επίπεδο της γνώσης των Ελληνικών. Η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα (74%) βρίσκονται στην Ελλάδα περισσότερα από 10 χρόνια, δηλαδή ήρθαν μεταξύ 1980 και 2006 (οι περισσότεροι ήρθαν τη δεκαετία του 1990), 12% έχουν έρθει μεταξύ 2006-

2010, το 8% έχει έρθει μεταξύ 2011 - 2015. Το μεγαλύτερο ποσοστό όσων ήρθαν την τελευταία δεκαετία (33% έχει στοιχειώδη γνώση της γλώσσας), ενώ το αντίστοιχα μεγαλύτερο ποσοστό που ήρθαν τις προηγούμενες δεκαετίες πάλι περίπου 32% έχει μέτρια γνώση της ελληνικής. Εδώ επισημαίνεται και η μεταβλητή του μορφωτικού επιπέδου καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των μεταναστών που ήρθαν από το 2006-2015 έχει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (40% είναι απόφοιτοι δημοτικού και γυμνασίου).

Όπως θα δούμε στη συνέχεια, παρ' ότι αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα που έχει για την καλύτερη ένταξή τους η γνώση των ελληνικών, μόλις το 28,25% των συμμετεχόντων στην έρευνα έχει κάνει μαθήματα Ελληνικών ενώ η συντριπτική πλειοψηφία το 67,66% δεν έχουν κάνει μαθήματα Ελληνικών. Οι λόγοι γι' αυτό είναι η έλλειψη χρόνου (35,79%), η έλλειψη πληροφόρησης για το πού γίνονται δωρεάν μαθήματα (33,68%) και η έλλειψη χρημάτων (22,11%). Επιπλέον από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήσαμε με εκπροσώπους των κοινοτήτων καθώς και από την έρευνα με τις δομές που παρέχουν μαθήματα Ελληνικών σε μετανάστες, προκύπτει ότι ένα σημαντικό εμπόδιο αποτελεί το νομικό καθεστώς των μεταναστών. Τα μαθήματα Ελληνικών που χρηματοδοτούνται από προγράμματα και διοργανώνονται από επίσημους φορείς απευθύνονται σε νόμιμους εργαζόμενους μετανάστες, αποκλείοντας τους μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα. Το κενό αυτό όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, εν μέρει το καλύπτουν προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας που παρέχονται από ΜΚΟ και αλληλέγγυες ομάδες πολιτών.

Στις συνεντεύξεις που πραγματοποιήσαμε επισημάνθηκε ότι η επιβίωση αποτελεί προτεραιότητα όταν οι μετανάστες έρχονται από τη χώρα τους στην Ελλάδα και όλες οι προσπάθειες εστιάζουν στην εξασφάλιση εργασίας. Συχνά απαιτούνται πολλές ώρες εργασίας που συνεπάγονται κούραση σωματική, «οπότε αναγκαστικά τα μαθήματα Ελληνικών έρχονται σε δεύτερη μοίρα». Επίσης πολλοί μετανάστες αποκτούν μια στοιχειώδη γνώση της ελληνικής γλώσσας στο περιβάλλον εργασίας. Κάποιοι άλλοι (μικρό ποσοστό) μαθαίνουν τα ελληνικά με τη συναναστροφή με Έλληνες και, ειδικότερα, με το άλλο φύλο. Ορισμένες γυναίκες μετανάστριες δήλωσαν ότι μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα μαζί με τα παιδιά τους που πάνε σε ελληνικό σχολείο.

Παρ' όλα αυτά η βελτίωση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας είναι μια σημαντική προτεραιότητα γι'αυτούς: στην ερώτηση «αν ενδιαφέρονται για περαιτέρω εκπαίδευση / κατάρτιση» από τους 146 που απαντούν θετικά, οι 85 δηλώνουν ότι τους ενδιαφέρει η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δηλώνουν ότι η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί εμπόδιο στην περαιτέρω εκπαίδευσή τους λόγω του ότι δεν καταλαβαίνουν τα έντυπα για τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς τα περισσότερα είναι στα ελληνικά, δεν μπορούν να συμπληρώσουν αιτήσεις για συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης και δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν και ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους. Επομένως επισημαίνεται η αντίφαση ότι ενώ από την μια πλευρά αναγνωρίζεται στον μεταναστευτικό νόμο (Ν. 4115/2013) η σημασία της εκμάθησης των Ελληνικών για την ένταξη των μεταναστών, από την άλλη πλευρά οι ελλείψεις όσον αφορά την οργάνωση των σχετικών δομών και μαθημάτων είναι σημαντικές.

Εκπαίδευση και ένταξη στην αγορά εργασίας

Στην παρούσα ενότητα διερευνούμε εμπόδια που συναντούν οι μετανάστες όσον αφορά την αξιοποίηση των τυπικών τους προσόντων προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας καθώς και τα εμπόδια που συναντούν όσον αφορά την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι 269 συμμετέχοντες στην έρευνα είναι ενήλικες και η πλειοψηφία σε παραγωγική ηλικία καθώς οι 130 από αυτούς είναι γεννημένοι μεταξύ 1970-1979 (48,32%), ενώ γεννημένοι μεταξύ 1980-1989 είναι 55 (20,44%) και μεταξύ 1990-1995 είναι 22 (8,17%). Από αυτούς, το 52,63% εργάζεται, το 21,40% είναι περιστασιακά απασχολούμενοι, το 22,81% είναι

άνεργοι. Από τους 269 συμμετέχοντες στην έρευνα, το 30,48% έχουν ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση ενώ το λύκειο έχει τελειώσει το 33,08% και το δημοτικό/γυμνάσιο έχει τελειώσει το 33,83%. Επίσης σ' αυτό το σημείο διευκρινίζεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων έχουν τελειώσει μόνο δημοτικό και γυμνάσιο (89 %) προέρχεται από την Νιγηρία και το Πακιστάν ενώ το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο με φθίνουσα σειρά έχουν οι μετανάστες από την Αλβανία, τη Γεωργία και την Αίγυπτο.

Από τον συσχετισμό του μορφωτικού επιπέδου με την απασχόληση προκύπτουν κάποια συμπεράσματα τα οποία επιβεβαιώνονται και από την σχετική βιβλιογραφία. Οι μετανάστες που έχουν λάβει ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση έχουν μόνιμη εργασία και μικρότερα ποσοστά ανεργίας από όσους έχουν βασική εκπαίδευση (δημοτικό/γυμνάσιο/λύκειο). Πιο συγκεκριμένα από τους μετανάστες που έχουν ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση το 68,52% είναι εργαζόμενοι, το 12,96% είναι περιστασιακά εργαζόμενοι ενώ το 11,11% είναι άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά σε όσους έχουν τελειώσει το δημοτικό ή/και το γυμνάσιο είναι 48,89% εργαζόμενοι, 25% περιστασιακά απασχολούμενοι και άνεργοι το 23,89%.

Πιο κάτω έχουμε τις απαντήσεις όσων έχουν τελειώσει δημοτικό/γυμνάσιο/λύκειο:

Όσον αφορά το αν η εργασία τους ανταποκρίνεται στα τυπικά τους προσόντα, το 57,41% απαντά ότι η εργασία τους δεν ανταποκρίνεται σε αυτά, το 31,48% απαντά ότι ανταποκρίνεται ενώ το 11,11% ότι είναι οι άνεργοι. Συγκρίνοντας τους τίτλους σπουδών που έχουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα

και το επάγγελμα που έχουν σήμερα διαπιστώνουμε αυτό που έχει πολλάκις τεκμηριώσει η σχετική βιβλιογραφία ότι δηλαδή ένα 15% των μεταναστών με πτυχία νομικής, φιλολογίας, ιστορίας, ψυχολογίας, πολιτικών μηχανικών και άλλα εργάζονται σε επαγγέλματα ανειδίκευτης ή χαμηλής ειδίκευσης εργασία που δεν σχετίζονται με τις σπουδές τους όπως ελαιοχρωματιστές, καθαριστές, οικιακοί βοηθοί, υδραυλικοί και βοηθοί υδραυλικών κτλ. Επίσης ένα άλλο 25% δεν εργάζεται στο επάγγελμα για το οποίο έχει λάβει την αντίστοιχη εκπαίδευση (πχ. απόφοιτοι της αγγλικής φιλολογίας εργάζονται ως υπάλληλοι γραφείου). Ένας επίσης σημαντικός παράγοντας που λειτουργεί επιβαρυντικά είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς που δεν έχουν αξιοποιήσει τα τυπικά τους προσόντα δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα. Επίσης, πολλοί μετανάστες με ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση απάντησαν ότι δεν έχει αναγνωριστεί ο τίτλος σπουδών τους στην Ελλάδα. Για παράδειγμα στους συντευξιαζόμενους από τη γεωργιανή κοινότητα, όπου το 52% έχει ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, το 57% απαντά ότι δεν αναγνωρίζονται τα τυπικά τους προσόντα και 19,23% απαντούν ότι δεν γνωρίζουν ή δεν προσπάθησαν να τα αναγνωρίσουν, το 5,77% δηλώνει ότι αναγνωρίστηκαν χωρίς πρόβλημα και 3,85% ότι αναγνωρίστηκαν μετά από πολύχρονη γραφειοκρατική διαδικασία.

Το υψηλό ποσοστό αυτών που απαντούν «δεν αναγνωρίζονται» καθώς και «δεν γνωρίζω / δεν προσπάθησα να αναγνωρίσω τους τίτλους σπουδών μου» διερευνήσαμε περαιτέρω μέσα από τις συνεντεύξεις που είχαμε με επιλεγμένα μέλη των κοινοτήτων. Τα στοιχεία που συλλέξαμε καταδεικνύουν ότι πριν την αναγνώριση υπάρχουν άλλα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στους μετανάστες να κάνουν το βήμα προς την αναγνώριση των τίτλων σπουδών που έχουν. Αυτά τα εμπόδια είναι η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας σε συνδυασμό με την αντίληψή τους για το κατά πόσο μπορούν να τα «καταφέρουν» στο ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον της Ελλάδας καθώς επίσης και ο αγώνας για την επιβίωση.

«Όταν δεν υπάρχει ελπίδα να βρεις δουλειά, όταν πιστεύεις ότι όσο και να ψάξεις δε θα βρεις δουλειά, επειδή σκέφτεσαι τον ανταγωνισμό από τους Έλληνες στην αγορά εργασίας, λες δεν αξίζει την ταλαιπωρία να πληρώνω για να κάνω αναγνώριση εφόσον δεν θ' αποδώσει....Επίσης υπάρχει το πρακτικό ζήτημα της επιβίωσης καθώς χρειάζεται να εργάζομαι για να ζήσω την οικογένειά μου και δεν έχω το χρόνο να ασχοληθώ με εξετάσεις και την γραφειοκρατία που απαιτείται» (Σ.Γ, 2016) μας δηλώνει μετανάστρια από την Γεωργία η οποία εργάζεται στην καθαριότητα ενώ έχει πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης.

Η αναγνώριση τίτλων σπουδών από χώρες που δεν είναι κράτη-μέλη της ΕΕ συνεπάγεται όχι μόνο κάποιο οικονομική επιβάρυνση αλλά και εξετάσεις και επιπλέον η διαδικασία είναι χρονοβόρα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γιατρών που έχουν σπουδάσει στην Γεωργία και εργάζονται στο πολυιατρείο του πολιτιστικού κέντρου «Ο Καύκασος», οι οποίοι προκειμένου να αναγνωριστούν τα πτυχία τους έδωσαν εξετάσεις σε ορισμένα μαθήματα της Ιατρικής Σχολής και περίμεναν, όπως μας είπαν, περίπου 2 χρόνια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αναγνώρισης.

Άλλο ενδιαφέρον παράδειγμα που σκιαγραφεί μια στάση υποχώρησης απέναντι στο ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, αφορά έναν δικηγόρο από την Γεωργία ο οποίος εργάζεται ως ελαιοχρωματιστής και χαρακτηριστικά λέει: «η πρώτη λέξη που έμαθα όταν ήρθα στην Ελλάδα ήταν δικηγόρος, που σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δικηγόροι, επομένως ‘δεν αξίζει’ τον κόπο να το προσπαθήσω εγώ που έρχομαι από την Γεωργία και δεν γνωρίζω τη γλώσσα τόσο καλά» (Α.Γ, 2016).

Στην ερώτησή μας για το πως εκτιμούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουν όπως για παράδειγμα τη γνώση τους της γεωργιανής και ρώσικης γλώσσας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχει μια σημαντική κοινότητα Γεωργιανών αλλά και Ρώσων και άλλων ρωσόφωνων στην οποία θα μπορούσαν να απευθυνθούν οι δύο πιο πάνω επαγγελματίες, η απάντηση ήταν ότι δεν είχαν σκεφτεί αυτή την προοπτική και ο ένας εκ των δύο ανέφερε ότι «γνωρίζω μια περίπτωση όπου κάποια άλλη συνάδελφος από την Γεωργία έχει αντίστοιχο πτυχίο με το δικό μου το οποίο αναγνωρίστηκε και εργάζεται και με Γεωργιανούς. Άρα δεν υπάρχει χώρος για μένα στην κοινότητα των Γεωργιανών» (Σ.Γ., 2016)¹⁷.

Όσον αφορά το θέμα της περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, στην ερώτηση «αν ενδιαφέρονται για περαιτέρω εκπαίδευση / κατάρτιση / μάθηση» από τους 146 που απαντούν θετικά οι 85 δηλώνουν ότι τους ενδιαφέρει η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ενώ 82 απαντούν ότι ενδιαφέρονται για επαγγελματική κατάρτιση, 18 ενδιαφέρονται για πανεπιστημιακή μόρφωση και 5 απαντούν ότι ενδιαφέρονται για δια βίου μάθηση. Ωστόσο τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην πρόσβασή τους στην

¹⁷ Στην κατανόηση της προσωπικής στάσης απέναντι στις δυσκολίες της ένταξης στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τον παράγοντα της κουλτούρας και των βιωμάτων. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον αντικείμενο για μια άλλη έρευνα θα μπορούσε ν' αποτελέσει και το ζήτημα της κουλτούρας των μεταναστών που προέρχονται από πρώην κομμουνιστικά καθεστώτα και η προσαρμογή τους ή όχι στην κουλτούρα της ελεύθερης αγοράς και του περιβάλλοντος ανταγωνισμού που αυτή συνεπάγεται.

εκπαίδευση και στην κατάρτιση είναι «η έλλειψη πληροφόρησης για δυνατότητες εκπαίδευσης σε γλώσσα που να καταλαβαίνουν" (27,61%), «το κόστος» (19,40%), «η έλλειψη χρόνου» (18,66%), «το καθεστώς παραμονής τους στην Ελλάδα» (12,69%), «υπάλληλοι απρόθυμοι να πληροφορήσουν / καθοδηγήσουν» (5,60%).

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι ενώ η εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που καθορίζει την ένταξη στην αγορά εργασίας, ταυτόχρονα υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την διαδικασία της ένταξης και τους οποίους καλούνται να υπερκεράσουν οι μετανάστες.

Ανάπτυξη της κουλτούρας των μεταναστών και διάλογος με την ελληνική κουλτούρα

Η πολιτισμική ένταξη και ο διαπολιτισμικός διάλογος σχετίζονται και με την ευρύτερη κοινωνική και οικονομική ένταξη και τη συμμετοχή στα κοινά στην χώρα υποδοχής (Algan et al., 2012).

Το ερώτημα που εξετάζουμε στην παρούσα ενότητα είναι τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στους μετανάστες να αναπτύσσουν απρόσκοπτα την κουλτούρα τους στην Ελλάδα καθώς και τα εμπόδια που συναντούν στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν ένα παραγωγικό διάλογο με την ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό.

Στην ερώτηση «ποια είναι τα πιο σημαντικά εμπόδια που αντιμετωπίζετε, όσον αφορά την καλλιέργεια της δικής σας κουλτούρας στην Ελλάδα (συμμετοχή σε γιορτές της χώρας σας, μουσική και άλλες εκδηλώσεις που αφορούν την κουλτούρα και τον πολιτισμό της χώρας σας)», οι απαντήσεις ήταν οι εξής:

«Έλλειψη χρημάτων από πλευράς της κοινότητάς μου για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων» (69,14%)

«Έλλειψη χώρων για το σκοπό αυτό (π.χ. τεμένη ή πολιτιστικά κέντρα για εκδηλώσεις)» (43,49%)

« Έλλειψη χρόνου γιατί δουλεύω πολλές ώρες» (38,28%)

«Η αρνητική αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας» (15,24%)

«Τα παιδιά μας δεν ενδιαφέρονται» (11,15%)

«Το νομικό καθεστώς στο οποίο βρίσκομαι» (3%)

Από τις πιο πάνω απαντήσεις προκύπτει ότι αναγνωρίζεται ο ιδιαίτερος ρόλος που έχουν οι συλλογικότητες των μεταναστών στην διατήρηση και την ανάπτυξη της κουλτούρας. Οργανώσεις των μεταναστών διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις για την περαιτέρω διατήρηση της κουλτούρας της κάθε κοινότητας αλλά και την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Ωστόσο, όπως μας ανέφεραν ηγετικά μέλη των κοινοτήτων μας, στη διάρκεια των συνεντεύξεών μας, ιδιαίτερα τα τελευταία πέντε χρόνια της οικονομικής κρίσης έχουν περικοπεί σημαντικά οι χρηματοδοτήσεις για εκδηλώσεις των κοινοτήτων κυρίως από δήμους και κρατικούς φορείς.

Το πολιτιστικό κέντρο «Ο Καύκασος,» στο οποίο αναφερθήκαμε στην αντίστοιχη περιγραφή της γεωργιανής κοινότητας, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της κρίσης, αφενός με περικοπές σε δραστηριότητες, αφετέρου με την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του και τον εθελοντισμό. Αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχουν για την κοινότητα οι δραστηριότητες που αφορούν την κουλτούρα και τον πολιτισμό τους γενικότερα, προσπαθούν να ανταπεξέλθουν με την μικρότερη δυνατή μείωση των δράσεων. Μας ανέφεραν ένα ενδεικτικό παράδειγμα για το πώς η κρίση έχει επηρεάσει τις δραστηριότητές τους και ιδιαίτερα δράσεις εξωστρέφειας και επικοινωνίας της κουλτούρας τους στο ελληνικό κοινό: «Πριν το 2010, όταν οι δήμοι μας καλούσαν να κάνουμε κάποια χορευτική παράσταση εξασφάλιζαν τη μεταφορά της ομάδας μας και του εξοπλισμού της. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια μας καλούν σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν, αλλά, καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδα αυτά και η μεταφορά μας με τα

παραδοσιακά κοστούμια και τον υπόλοιπο εξοπλισμό είναι αδύνατη με μέσα μαζικής μεταφοράς ή / και ιδιωτικά μέσα, δεν μπορούμε να συμμετέχουμε» (Σ.Γ, 2016).

Το κόστος που έχει η συντήρηση χώρων συνεύρεσης των μελών των κοινοτήτων έχουν οδηγήσει αρκετές προσπάθειες στο κενό. Για παράδειγμα, ο Ελληνο-πακιστανικός Σύλλογος προσπάθησε να ενοικιάσει και να συντηρήσει χώρο όπου εθελοντές θα έκαναν και μαθήματα της γλώσσας Ουρντού στα παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα από Πακιστανούς γονείς. Το σχέδιο αυτό δεν ευδοχώθηκε και ένας σημαντικός λόγος ήταν το κόστος της συντήρησης του χώρου, όπου θα γίνονταν τα μαθήματα. Οι περισσότερες οργανώσεις των Πακιστανών δε διαθέτουν κατάλληλο χώρο για να συγκεντρώνονται τα μέλη τους τακτικά. Όποτε χρειάζονται χώρο για κάποια μεγάλη εκδήλωση, ζητούν από το δήμο να τους παραχωρήσει χώρο.

Ο Ελληνο-αλβανικός Σύλλογος Lucnia έχει μεν δικό του χώρο, που συντηρεί με τα έσοδα από τις συνδρομές των μελών του, αλλά έχει περικόψει σημαντικά τον αριθμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων λόγω έλλειψης πόρων. Τα λίγα χρήματα που πλέον συγκεντρώνονται πηγαίνουν σε πάγια έξοδα και σε μέλη που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δεινή οικονομική θέση.

Ένας σημαντικός λόγος περικοπής των δράσεων αποτελεί και η μείωση των εσόδων και της στήριξης γενικότερα από τα μέλη των φορέων, καθώς ένας σημαντικός αριθμός των μεταναστών έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα της κρίσης. Ενώ δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, στελέχη των οργανώσεων δηλώνουν ότι αυτός ο αριθμός ενδέχεται να φτάνει μέχρι και το 40-50% (Α.Ι & Α.Μ. 2016).

Οι παραδόσεις, τα έθιμα και η θρησκεία αποτελούν παράγοντες της κουλτούρας οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν με διαφορετικούς τρόπους στις επιλογές που κάνουν οι μετανάστες, σε σχέση με την ανάπτυξη της κουλτούρας τους και το διάλογο με την ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό. Οι ελάχιστες γυναίκες μετανάστριες που έχουν έρθει στην Ελλάδα από το Πακιστάν (σύμφωνα με εκπροσώπους φορέων των Πακιστανών) «αντιστοιχούν περίπου 150 γυναίκες στους 15.000 άντρες που βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα» (Α.Ι., 2016), στη συντριπτική τους πλειοψηφία ασχολούνται με τα οικιακά και μεγαλώνουν τα παιδιά τους, δεν μιλούν ελληνικά και κατά συνέπεια, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με Έλληνες και με Ελληνίδες και να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό. Ωστόσο έρχονται σ' επαφή με στοιχεία της ελληνικής κουλτούρας μέσω των παιδιών τους τα οποία

«πηγαίνουν σ' ελληνικά σχολεία, μιλούν άπταιστα τα ελληνικά, ακούν ελληνική μουσική και δεν θέλουν να επιστρέψουν στο Πακιστάν». (Σ.Μ., 2016)

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα απαντά ότι ενδιαφέρεται να αναπτύξει την πολιτισμική ταυτότητα και την κουλτούρα τους (68,77% απαντούν «πολύ», 24,91% «λίγο» και 6,32% καθόλου). Επιπλέον, από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις γυναίκες να αναπτύξουν την κουλτούρα τους, καθώς το 76,70% των γυναικών μεταναστριών απαντούν ότι ενδιαφέρονται «πολύ», έναντι του αντίστοιχου 63,86% των ανδρών μεταναστών.

Ωστόσο, σε αντίφαση με την επιθυμία που καταγράφεται πιο πάνω, έρχεται η πραγματικότητα για μια σημαντική αριθμητικά ομάδα γυναικών μεταναστριών. Στις συνεντεύξεις που είχαμε με μέλη της γεωργιανής κοινότητας μεταναστών επισημάνθηκε ότι «πολλές γυναίκες μετανάστριες που δεν έχουν χαρτιά περιορίζουν την μετακίνησή τους. Ο φόβος ότι, αν συμμετέχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες της κοινότητάς τους μπορεί να εκτεθούν και ίσως να τους στοιχίσει την απέλασή τους από την Ελλάδα, τις κρατά σε απόσταση από χώρους, όπου συναθροίζονται οι συμπατριώτες τους. Επίσης, υπάρχουν επιπλέον πρακτικά εμπόδια που δεν τους επιτρέπουν να συμμετέχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες των κοινοτήτων τους. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες που εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί σε σπίτια, έχουν ελάχιστο ελεύθερο χρόνο – μια μέρα την εβδομάδα – κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου έχουν να ετοιμάσουν και να στείλουν χρήματα αλλά και πακέτα με πράγματα πίσω στην πατρίδα και την οικογένειά τους» (Σ.Γ., 2016).

Στην ερώτηση αν συμμετέχουν στην ελληνική πολιτιστική ζωή / κουλτούρα (μουσική, χορός, θέατρο, γιορτές), οι συμμετέχοντες στην έρευνα απαντούν «Ναι» 56,13%, ενώ το 29,74 % απαντά «Όχι» και το 14,38% «Όχι Επαρκώς». Όσοι απάντησαν «Όχι», «Όχι Επαρκώς» επεξηγούν την απάντηση αυτή εξειδικεύοντας στα εμπόδια που συναντούν και αυτά είναι η «έλλειψη χρημάτων» (21,27%), η «έλλειψη Ελλήνων φίλων» (21,27%), το ότι «αισθάνονται πως δεν θα γίνουν αποδεκτοί» (10,82%), η «έλλειψη χρόνου» (9,70%), και ένα μικρό ποσοστό (5,22%) απαντά «δεν είναι προτεραιότητά μου, δεν μ' ενδιαφέρει».

Ερώτημα: «Συμμετέχετε στην ελληνική πολιτιστική ζωή / κουλτούρα (μουσική, χορός, θέατρο, γιορτές); »

Από τα παραπάνω προκύπτει η δυσκολία συμμετοχής των μεταναστών σε πολιτισμικές δράσεις που αφορούν την εγχώρια κουλτούρα ή τις μεταναστευτικές κουλτούρες, δράσεις όπου θα μπορούσαν να αναπτυχθούν διαδραστικά διαπολιτισμικές συνέργειες. Στο κλασικό άρθρο της «Arts of the Contact Zone» η Mary Louise Pratt ονομάζει «ζώνες επαφής» (contact zones) τους κοινωνικούς εκείνους χώρους όπου οι κουλτούρες συναντώνται, συγκρούονται και παλεύουν, συχνά στο πλαίσιο εντελώς άνισων σχέσεων εξουσίας, όπως είναι ο μεταναστευτικός χώρος. Η Pratt χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο για να καταδείξει τους τρόπους με τους οποίους μειονοτικές ή περιθωριακές ομάδες ιδιοποιούνται στοιχεία πολιτισμού από την κυρίαρχη ομάδα. Εξετάζει αυτές τις σχέσεις με όρους διάδρασης και αμοιβαιότητας, παρά ως μονοδιάστατη επιβολή κανόνων και νορμών από την κυρίαρχη ομάδα. «Η διαπολιτισμικότητα είναι ένα φαινόμενο της ζώνης επαφής» (Pratt, 1991:36). Είναι εμφανές ότι οι ζώνες επαφής λείπουν ή είναι πολύ περιορισμένες στις πέντε μεταναστευτικές κοινότητες που μελετάμε.

Εξετάσαμε επίσης τις αντιλήψεις των μεταναστών, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει την κουλτούρα τους. Τα αποτελέσματα παραμένουν σχετικά σταθερά, ανεξάρτητα από το φύλο και την εθνικότητα, αλλά οι διαφορές είναι μεγάλες, ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο. Γυναίκες μετανάστριες και άντρες μετανάστες με ανώτερη ή ανώτατη μόρφωση απαντούν ότι η ελληνική κοινωνία ενδιαφέρεται για την κουλτούρα τους με ποσοστά 53,49% οι γυναίκες και 54% οι άντρες. Το αντίστοιχο ποσοστό μειώνεται σημαντικά στους άντρες μετανάστες που έχουν τελειώσει το δημοτικό ή το γυμνάσιο στο 24,29% και στο 35,29% για τις γυναίκες.

Επίσης η παράμετρος της θρησκείας παίζει ρόλο, όσον αφορά την αντίληψη αυτή. Το 53,57% των χριστιανών μεταναστών απαντούν ότι η ελληνική κοινωνία ενδιαφέρεται για την κουλτούρα τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους μουσουλμάνους είναι 36,36%. Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει περισσότερο όταν συσχετίσουμε και τις δύο παραμέτρους ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης και χριστιανικής θρησκείας (61,11%). Αντίθετα, η παράμετρος της εκπαίδευσης δεν φαίνεται ν' αποτελεί σημαντικό παράγοντα, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό των μουσουλμάνων με ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση που θεωρούν ότι η ελληνική κοινωνία ενδιαφέρεται για την κουλτούρα τους είναι 37,50% ενώ το 62% απαντά ότι η ελληνική κοινωνία φοβάται το διαφορετικό.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση αυτής της αντίληψης των μουσουλμάνων μεταναστών με τα στοιχεία που έφερε στην επιφάνεια έρευνα της Public Issue, σχετικά με τις στάσεις της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στο Ισλάμ που πραγματοποιήθηκε το 2010 (Public Issue, 2010). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 8 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν τη διδασκαλία και τα έθιμα του Ισλάμ, ενώ 2 στους 3 Έλληνες (67%) πιστεύουν ότι υπάρχει σήμερα «σύγκρουση πολιτισμών» μεταξύ Ισλαμισμού και Χριστιανισμού. Παρ' όλ' αυτά το 70% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η Ελλάδα δεν κινδυνεύει από το Ισλάμ. Ωστόσο επισημαίνεται και ο χρόνος πραγματοποίησης της έρευνας, καθώς οι αντιλήψεις της κοινής γνώμης που καταγράφονται στην συγκεκριμένη έρευνα βρίσκονται σε δυναμική εξέλιξη και όπως ανέφερε η συγκεκριμένη έρευνα ήδη από το 2006-2010 διαγράφεται ενδυνάμωση της αρνητικής εικόνας της ελληνικής κοινής γνώμης σε σχέση με το Ισλάμ.

6. Συμπεράσματα

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάσαμε τα εμπόδια που συναντούν οι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα, στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τη γνώση της ελληνικής γλώσσας αλλά και την εκπαίδευση και κατάρτισή τους, με στόχο την καλύτερη ένταξη τους στην αγορά εργασίας και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Επιπλέον, με δεδομένο ότι οι μετανάστες είναι φορείς μιας άλλης κουλτούρας, εξετάσαμε εμπόδια που χρειάζεται να υπερκεράσουν, προκειμένου αφενός μεν να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν τη δική τους κουλτούρα στην Ελλάδα και αφετέρου να επικοινωνήσουν την κουλτούρα τους στην ελληνική κοινωνία, γνωρίζοντας ταυτόχρονα την ελληνική κουλτούρα. Οι απαντήσεις που λάβαμε προκύπτουν και από τα δύο

στάδια της έρευνας που πραγματοποιήσαμε (ερωτηματολόγιο και συνεντεύξεις) είναι πολυσήμαντες και αναδεικνύουν μια πολλαπλή αιτιότητα.

Επισημαίνεται ωστόσο η βασική συνθήκη του αγώνα της επιβίωσης της μεγάλης πλειοψηφίας των μεταναστών, ως κυρίαρχο εμπόδιο στην ένταξή τους, καθώς η επιτακτική ανάγκη της εξασφάλισης εργασίας για την κάλυψη των βασικών αναγκών δεν τους αφήνει χρόνο και ενέργεια για πολιτιστικές δραστηριότητες αλλά και για την βελτίωση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας, την περαιτέρω εκπαίδευση ή και απλώς την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που διαθέτουν. Η μεταναστευτική πολιτική η οποία δεν επιτρέπει σε χιλιάδες μετανάστες που ήδη βρίσκονται στη χώρα πολλά χρόνια να αποκτήσουν νομιμοποιητικά έγγραφα, η γραφειοκρατία και η ελλιπής οργάνωση των ελληνικών υπηρεσιών δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη συνθήκη αυτή.

Το νομικό καθεστώς των μεταναστών στην Ελλάδα αναδεικνύεται ως πρωταρχικής σημασίας και για τα δυο υπό εξέταση ζητήματα, δηλαδή της αξιοποίησης του κεφαλαίου της γνώσης και των δεξιοτήτων που κομίζουν οι μετανάστες και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Πράγματι, όσοι μετανάστες δεν διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα, δεν μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε δοσοληψία με τις κρατικές υπηρεσίες (π.χ. αναγνώριση τίτλων σπουδών), τη συνέχιση των σπουδών τους σε κάποιο δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα, ή την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε δημόσιο φορέα που παρέχει μαθήματα Ελληνικών. Επίσης, το ζήτημα του νομικού καθεστώτος επηρεάζει τις ευκαιρίες και τις συνθήκες απασχόλησης στην χώρα, καθώς επίσης περιορίζει την κίνησή τους και τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές δραστηριότητες.

Περαιτέρω, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας καταδεικνύουν ότι τα είκοσι πέντε χρόνια εμπειρίας της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής μεταναστών δεν είναι αρκετά για να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές για την ένταξη των μεταναστών, καθώς είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι το 67,66% των συμμετεχόντων στην έρευνα μας απάντησαν ότι δεν έχουν κάνει μαθήματα ελληνικών, ενώ το 35,26% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει που μπορεί να κάνει μαθήματα γλώσσας. Ακόμη, η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών αφενός έχει οδηγήσει πολλούς μετανάστες εκτός Ελλάδας και αφετέρου έχει επιδεινώσει τις συνθήκες ένταξής τους με τις περικοπές κονδυλίων σε σχετικά προγράμματα.

Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις, και ειδικά σε ότι αφορά το διαπολιτισμικό διάλογο, αναδείχθηκαν κάποιες διαφορές που αφορούν τις υπό εξέταση κοινότητες (αλβανική, γεωργιανή, πακιστανική, αιγυπτιακή, νιγηριανή), σε σχέση με τη μεταβλητή του μορφωτικού επιπέδου αλλά και με τη θρησκεία και δευτερευόντως με την εθνότητα.

Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να δώσουν το έναυσμα για περαιτέρω έρευνα αλλά και δράση στο πεδίο για την «θεραπεία» κάποιων προβλημάτων που εντοπίστηκαν. Για παράδειγμα, η αντίληψη του 67% των μουσουλμάνων μεταναστών που συμμετείχαν στην έρευνα και δήλωσαν ότι η ελληνική κοινωνία «φοβάται την κουλτούρα τους» χρήζει περαιτέρω έρευνας και ανάλυσης, διότι πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο για το ζητούμενο του διαπολιτισμικού διαλόγου, ο οποίος θα πρέπει να στηρίζεται, όχι στον φόβο, αλλά στην αμοιβαία ανταλλαγή και στο σεβασμό. Αν και οι ενδείξεις που έχουμε από παλιότερες έρευνες, όπως αυτή της Public Issue, καταδεικνύουν ότι η αντίληψη αυτή ανταποκρίνεται εν πολλοίς στην πραγματικότητα, χρειαζόμαστε επικαιροποιημένα και αξιόπιστα στοιχεία και να εμβαθύνουμε σ' αυτά. Επίσης, το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό των μεταναστών δεν γνωρίζουν ποια είναι η διαδικασία της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών και δεν έχουν προσπαθήσει να αναγνωρίσουν τα πτυχία τους, προκαλεί την προσεκτική διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη στάση των μεταναστών απέναντι στην διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας στην χώρα υποδοχής που να είναι αντίστοιχη της μόρφωσής τους.

Όσον αφορά τις δράσεις για την θεραπεία των προβλημάτων που εντοπίστηκαν, είναι σαφές ότι σημαντικά περιθώρια παρέμβασης διαφαίνονται, για παράδειγμα στο επίπεδο της εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία, αν και διακηρύσσει τη σημασία που αποδίδει στην εκπαίδευση, στην επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ωστόσο δε δημιουργεί τα κατάλληλα εργαλεία (για παράδειγμα, χρηματοδότηση, αντίστοιχα και βελτιωμένα προγράμματα εκμάθησης ελληνικών σε σχέση με το πρόγραμμα «Οδυσσέας» κτλ) ούτε αναπτύσσει τις δράσεις εκείνες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επιτυχή ένταξη των μεταναστών μέσα από την υπερκέραση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν. Τέλος, όπως φάνηκε και από την έρευνα, οι ίδιοι οι μετανάστες θεωρούν καταλυτικό το ρόλο των φορέων τους στην διαδικασία της ένταξης γενικότερα και στον διαπολιτισμικό διάλογο, ειδικότερα. Και σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν περιθώρια για αποτελεσματικότερη ενεργοποίηση των μεταναστευτικών φορέων και των μελών τους, με γνώμονα τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους.

Αναφορές

Ελληνική και μεταφρασμένη βιβλιογραφία

Βέικου, Μ. και Β. Λαλαγιάννη (2015) *Μετανάστευση. Κοινωνικές και πολιτισμικές εκφάνσεις. Θεωρητικά Σχήματα, Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί και Ορολογία*. Αθήνα: Κάλλιπος, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα.

Cohen, R. (2003) *Παγκόσμια Διασπορά*. Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση/Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και της Διασποράς.

Σαρρής, Ν. (2016) «Η συμβολή των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών στην προοπτική ένταξης μεταναστών στην Ελλάδα» στο Α. Αφουξενίδης, Ν. Σαρρής & Ο. Τσακηρίδη, επιμ. *Ένταξη των μεταναστών: Αντιλήψεις, πολιτικές, πρακτικές*. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σελ. 37-60.

Τσακηρίδη Ο., (2009) «Ο λόγος των φορέων των μεταναστών: Πορίσματα έρευνας πεδίου, σχόλια, συμπεράσματα», στο Χ.Βαρουξή, Ν.Σαρρής και Α.Φραγκίσκου, *Όψεις μετανάστευσης και μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα σήμερα*. Αθήνα: ΕΚΚΕ, σελ. 123-141.

Φούσκας, Θ. (2009) «Κοινωνιολογία, μετανάστευση και εργασία: “Κοινότητες” μεταναστών και εργασιακή αντιπροσώπευση: Οι επιπτώσεις της εργασίας και της απασχόλησης των μεταναστών στη συμμετοχή τους σε πέντε εργασιακούς συλλόγους μεταναστών στην Αθήνα». Ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Έρευνα Public Issue, “Η Ελληνική Κοινή Γνώμη απέναντι στο Ισλάμ και την ανέγερση τζαμιού στην Αθήνα”

<http://www.publicissue.gr/wp-content/uploads/2010/11/islam-analysis-2010.pdf>

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Algan, Yann, Alberto Bisin, Alan Manning and Thierry Verdier (2012) *Cultural Integration of Immigrants in Europe*. Oxford: Oxford University Press.

Anthias, F. and G. Lazaridis (1999) *Into the Margins: Migration and Social Exclusion in Southern Europe*. London:Ashgate.

Pratt, Mary Louise (1991) "Arts of the Contact Zone". *Profession*, pp. 33-40.